

भारत में नेट जीरो की प्राप्ति में सतत विकास लक्ष्य की भूमिका का एक विश्लेषण

डॉ विनयानन्द यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, श्री चित्रगुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैनपुरी।

Paper Received On: 21 June 2025

Peer Reviewed On: 25 July 2025

Published On: 01 August 2025

Abstract

भारत जैसे विकासशील देश के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति, न केवल जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने हेतु आवश्यक है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) की दिशा में समन्वित प्रगति का माध्यम भी है। यह शोध पत्र नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है और यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास के लक्ष्य परस्पर जुड़े हुए हैं। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है, जिसके लिए पंचामृत रणनीति, राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ (NAPCC), राज्य स्तरीय पहलें (SAPCC) तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इस शोध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि सतत विकास लक्ष्यों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए, तो वे नेट जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं—विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और जलवायु अनुकूलन से संबंधित क्षेत्रों में। साथ ही, यह अध्ययन चुनौतियों जैसे कि वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी अंतराल, नीतिगत असंगति और जागरूकता की सीमाओं को भी रेखांकित करता है। अंत में, व्यवहारिक समाधान और नीति-आधारित सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं जो भारत को नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्यों की ओर एकीकृत और समावेशी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक स्तर पर चिंता का प्रमुख विषय बन चुका है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, आसामान्य मौसमी घटनाएं, समुद्र स्तर में वृद्धि और जैव विविधता में गिरावट जैसी समस्याएं मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इस संकट का समाधान खोजने के लिए, कई राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य स्तर या नेट जीरो तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को की घोषणा की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शोध पत्र भारत में नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति में सतत विकास लक्ष्य की भूमिका का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

उद्देश्य

इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की भूमिका का विश्लेषण करना है। शोध के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं:

1. नेट जीरो की अवधारणा को भारत के सन्दर्भ में स्पष्ट करना।

2. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करना।
3. भारत की नेट जीरो प्रतिबद्धताओं और नीतिगत पहलों का विश्लेषण करना।
4. नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्यों के बीच सहसंबंध और अंतर्संबंध को समझना।
5. इन लक्ष्यों की प्राप्ति में मौजूद प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
6. भारत के लिए व्यवहारिक समाधान और रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तावित करना।

नेट जीरो

नेट जीरो का अर्थ है वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और उनके हटाने की प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करना। इसका तात्पर्य यह नहीं की उत्सर्जन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, बल्कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही कार्बन वातावरण से हटाया भी जाए। इसमें किसी देश, क्षेत्र या संगठन द्वारा वातावरण में छोड़ी जाने वाली कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा और उस वातावरण से हटाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में संतुलन स्थापित किया जाता है। यह संतुलन वनों के संवर्धन, कार्बन कैप्चर, तकनीकी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा दक्षता में सुधार द्वारा संभव है। नेट जीरो का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कॉप 26 सम्मेलन के दौरान भारत को 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख प्रतिज्ञाएं की गई है:

1. 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगा वाट तक पहुंचाना।
2. 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना।
3. एक बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करना।
4. 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी करना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि भारत की वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं का आधे से अधिक हिस्सा कोयल पर आधारित है। भारत अभी भी विकासशील देश है जहां गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण पिछड़ापन आदि प्राथमिक चिंताएं हैं। जिससे ऊर्जा की मांग, आर्थिक वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG)

सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव, प्रकृति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर गरीबी हटाना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है। यह लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नेट जीरो जैसे दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

सतत विकास लक्ष्य और नेट जीरो के मध्य संबंध

भारत में नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति और सतत विकास लक्ष्य (SDG) के बीच गहरा संबंध है। कुछ प्रमुख सतत विकास लक्ष्य निम्नवत हैं, जो नेट जीरो के लक्ष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

1- SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा - नेट जीरो प्राप्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा का विकास अत्यंत आवश्यक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना कर सौर ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में कई राज्यों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जैसे राजस्थान के भादला सौर पार्क।

2- SDG 9: उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा - भारत को ऊर्जा कुशल, निम्न-कार्बन औद्योगिक रणनीतियां अपनानी होंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना नेट जीरो लक्ष्य में सहायक होगा। सरकार की पीएलआई (PLI- Production Linked Incentive) योजना इसके लिए एक ठोस कदम है।

3- SDG 11: सतत शहर और समुदाय - शहरी क्षेत्र में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हरित भवन, सार्वजनिक परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाएं नेट जीरो में योगदान देती हैं।

4- SDG 12: सतत उपभोग और उत्पादन - नेट जीरो प्राप्त करने के लिए उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रियाओं में स्थायित्व आवश्यक है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को अपनाने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और अपशिष्ट को कम करने में कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।

5- SDG 13: जलवायु कार्यवाही - जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्यवाही सीधे तौर पर नेट जीरो लक्ष्य से जुड़ी हुई है। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) और राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं (SAPCCs) इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही हैं।

6- SDG 15: स्थल जीवन - वनों का संरक्षण और विस्तार, मृदा का स्वास्थ्य और जैव विविधता का संवर्धन कार्बन को अवशोषित करने में सहायक है। CAMPA योजना और वनीकरण कार्यक्रम इस दिशा में मदद करते हैं।

भारत सरकार की नीतियां और पहलें

भारत सरकार ने नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुआयामी रणनीतियां अपनाई हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से नीति-निर्माण, नियमन, वित्तपोषण तथा निगरानी के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं :

1- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC): 2008 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत आठ मिशन संचालित किया जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन, हिमालय मिशन, सतत कृषि मिशन आदि यह सभी मिशन पर्यावरणीय स्थायित्व और कम कार्बन विकास को बढ़ावा देते हैं।

2- नवीकरणीय ऊर्जा पर बल: भारत सरकार ने सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत 2030 तक 280 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखता है

3- ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम: PAT(Perform Achieve and Trade) उद्योगों को ऊर्जा दक्ष बनने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LED for All) कार्यक्रम के अंतर्गत एलईडी वितरण द्वारा घरेलू ऊर्जा खपत में कमी लाने का प्रयास निरंतर चल रहा है।

4- इलेक्ट्रिक वाहन नीति: FAME Scheme (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

5- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और ESG मानक: नई योजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमति के कठोर मानक तय किए गए हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र में ESG रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया गया है।

6- हरित बजट और वित्त: भारत सरकार ने जलवायु वित्त की दिशा में ग्रीन बांड जारी करने की पहल की है, जिससे पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

7- पंचामृत सिद्धांत: प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचामृत सिद्धांत में भारत के जलवायु लक्ष्य शामिल हैं - जैसे 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा, 50% नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी, 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी आदि।

7- स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT: इन योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र में हरित परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया गया है।

8- जल जीवन मिशन और नमामि गंगे: ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, जल संरक्षण और गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इन नीतियों और पहलों से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार सतत विकास लक्ष्य (SDG) और नेट जीरो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक रणनीतियां बना रही है जो वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

राज्य स्तर पर प्रयास

भारत में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति केवल केंद्र सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों की भागीदारी और क्षेत्रीय योजनाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों भिन्न होती हैं। इसलिए राज्य स्तर पर स्थानीय संदर्भों के अनुसार कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं जैसे- महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य में 2030 तक 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त मुंबई में क्लाइमेट एक्शन प्लान को लागू किया गया है जिसमें 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य तय किया गया है। केरल राज्य ने हरित ऊर्जा और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए 'Haritha Keralam' मिशन की शुरुआत की है। गुजरात में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष कर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में। गुजरात का क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट देश में पहला है जो राज्य स्तर पर नीतियों के लिए समर्पित है। तेलंगाना में 'Telangana Ku Haritha Haram' अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वनीकरण और वृक्षारोपण किया जा रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने कार्बन न्यूट्रल पंचायती राज संस्थाएं बनाने की दिशा में पहल की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान के तहत इलेक्ट्रिक

वाहन अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है साथ ही दिल्ली सरकार ने 2030 तक 100% ईवी परिवहन का लक्ष्य रखा है। अन्य प्रमुख राज्यीय प्रयास निम्नवत है :

1- राज्य स्तरीय जलवायु कार्य योजनाएं: भारत सरकार के सहयोग से लगभग सभी राज्यों ने अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) तैयार की है। यह योजनाएं राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अनुरूप होती हैं लेकिन स्थानीय संदर्भों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इनमें सतत कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे आदि पर विशेष बल दिया जाता है।

2- शहरी निकायों की भूमिका: देश के कई नगर पालिका और नगर निगम भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। इंदौर, भोपाल, पुणे और सूरत जैसे शहरों ने स्मार्ट सिटी योजनाओं के अंतर्गत हरित भवन, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में नवाचार को अपनाया है। बेंगलुरु में जल प्रबंधन और अपशिष्ट पृथक्करण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

3- राज्य स्तर पर सार्वजनिक सहभागिता: राज्य सरकारें पर्यावरणीय शिक्षा, स्कूल स्तरीय जलवायु जागरूकता अभियान तथा नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिससे स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी है जो सतत विकास के लिए आवश्यक है।

राज्य स्तर पर इन प्रयासों से स्पष्ट होता है कि नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति केवल शीर्ष स्तर की नीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें यदि अपने स्थानीय संसाधनों और सामर्थ्य का समुचित उपयोग करें तो भारत का नेट जीरो का सपना और अधिक सशक्त रूप से सरकार हो सकता है।

चुनौतियां

1-भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भर है। ऐसे में ऊर्जा पहुंच और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन एक कठिन कार्य है।

2-भारत में आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार के लिए औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता है। जबकि नेट जीरो लक्ष्य के लिए काम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है।

3-सतत विकास लक्ष्य तथा नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, हरित बुनियादी ढांचा आदि में भारी निवेश की आवश्यकता है। परंतु विकासशील अर्थव्यवस्था में पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता।

4-तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में निवेश की दर बहुत कम है। साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक टिकाऊ तकनीक की पहुंच भी बाधित है।

5-सतत विकास लक्ष्य और नेट जीरो के क्रियान्वयन की सफलता के लिए विश्वसनीय डाटा और निगरानी की आवश्यकता है। भारत में अधिकांश राज्यों और स्थानीय निकायों में अभी भी जलवायु और सतत विकास से जुड़ा पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है।

समाधान

- 1- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जलवायु कार्य योजनाओं को सतत विकास लक्ष्य के साथ संरेखित किया जाए।
- 2- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में एकीकृत सस्टेनेबिलिटी यूनिट की स्थापना की जाए तथा पंचायत से लेकर संसद तक शासन व्यवस्था में सतत विकास सोच को शामिल किया जाए।
- 3- हरित बजट और कार्बन टैक्स जैसे उपायों के माध्यम से फंड जुटाना जाए साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- 4- सौर, पवन, जल और जैविक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा दक्षता के लिए भवन कोड को अनिवार्य किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाए।
- 5- सतत विकास और जलवायु शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाए। मीडिया, सोशल मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- 6- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामुदायिक कार्यक्रम लागू किया जाए। जलवायु लचीली कृषि और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों विकसित की जाए।
- 7- अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विकासशील देशों और तकनीकी साझेदारों से सहयोग बढ़ाया जाए। भारत को वैश्विक ग्रीन टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में अग्रसर किया जाए।

निष्कर्ष

भारत वर्तमान में ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास की आवश्यकता और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बनाना एक अनिवार्य चुनौती बन गया है। नेट जीरो और सतत विकास लक्ष्य दो ऐसी वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें पूरा करना भारत के लिए न केवल एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व है बल्कि अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित समावेशी और हरित भविष्य सुनिश्चित करने का मार्ग भी है। नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति भारत के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सुदृढ़ता का भी मार्ग प्रशस्त करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत के लिए इस दिशा में एक रोड मैप प्रदान करते हैं। यदि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करता है तो नेट जीरो लक्ष्य न केवल प्राप्त किया जा सकता है बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण तीनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

संदर्भ

- Government of India. (2008). *National Action Plan on Climate Change (NAPCC)*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Available at: <https://moef.gov.in>
- NITI Aayog. (2023). *SDG India Index & Dashboard 2023–24*. Available at: <https://www.niti.gov.in/sdg-india-index>
- UNDP India. (2023). *Accelerating Progress on SDGs in India*. United Nations Development Programme. Available at: <https://www.undp.org/india>
- Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). (2024). *Annual Report 2023–24*. Available at: <https://mnre.gov.in>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Sixth Assessment Report (AR6) – Mitigation of Climate Change*. Available at: <https://www.ipcc.ch>
- Ministry of Power. (2023). *Perform, Achieve, and Trade (PAT) Scheme*. Bureau of Energy Efficiency. Available at: <https://beeindia.gov.in>

- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Available at: <https://sdgs.un.org>
- International Energy Agency (IEA). (2022). *India Energy Outlook 2022*. Available at: <https://www.iea.org/reports/india-energy-outlook-2022>
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC). (2021). *India's Third Biennial Update Report to the UNFCCC*. Available at: <https://moef.gov.in>
- Press Information Bureau (PIB), Government of India. (2021–2024). *Various Articles on SDGs and Climate Action*. Available at: <https://pib.gov.in>
- TERI (The Energy and Resources Institute). (2023). *Pathways to India's Net Zero Emissions by 2070*. Available at: <https://www.teriin.org>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2021). *India's Long-Term Low Emissions Development Strategy*. Available at: <https://unfccc.int>
- Ministry of Jal Shakti. (2023). *Namami Gange Programme: Annual Progress Report*. Available at: <https://jalshakti-dowr.gov.in>
- World Bank. (2023). *Financing Climate Action in India*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/india>
- International Solar Alliance (ISA). (2023). *ISA Annual Report*. Available at: <https://isolaralliance.org>